

Caracterización de biomasa orgánica y aplicación como posible agente de refuerzo en compositos

B.E. Moreno Martínez^{1*}, V. Ramírez Salas⁽²⁾, E.F. Rubio Cruz⁽³⁾, A.V. Camacho Anléhu⁽¹⁾.

¹ *Tecnológico Nacional de México- Instituto Tecnológico de Nuevo León, Avenida Eloy Cavazos #2001, Col. Tolteca, C.P. 67140, Cd. Guadalupe, NL., México.*

² *Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Avenida Primero de Mayo Esquina con Sor Juana Inés de la Cruz s/n., Col. Los Mangos, C.P. 89440, Cd. Madero, Tamaulipas, México.*

³ *Facultad de Ciencias químicas, Universidad Veracruzana, Adolfo Ruíz Cortines Núm. 455, Colonia Costa Verde, C.P. 94292, Fraccionamiento Costa Verde, Boca del Río, Veracruz., México.*
beatrizeugenia_m_mtz@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En la actualidad se ha incrementado el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos mediante procesos de reciclaje, ya sean mecánicos, físicos, termo mecánicos o bien, mediante técnicas termoquímicas para su transformación. En este trabajo, se evaluó fisicoquímicamente biomasa residual: cáscara de naranja (*Citrus sinensis*), con la finalidad de estimar su potencial como agente de refuerzo. Reciclar estos residuos, implica realizar un estimado de los niveles de la contaminación en el estado de Nuevo León o el área metropolitana de Monterrey. Esta biomasa residual agroindustrial no es gestionada adecuadamente, y es en este punto donde se centra el desarrollo de la presente investigación. Se realizaron análisis a la biomasa residual agroindustrial tales como DLS, FTIR, DR-X y SEM para evaluar su valor comercial como posible agente de refuerzo.

Palabras Clave: Biomasa, composito, reciclaje, valoración

Abstract

*At present, the use of organic solid waste has been increased through recycling processes, through mechanical, physical, thermo-mechanical or by thermochemical techniques for their transformation. In this work, two types of residual biomass were evaluated physicochemically: orange peel (*Citrus sinensis*), in order to estimate its potential as a reinforcing agent. Recycling this waste implies making an estimate of the pollution levels in the state of Nuevo León or the metropolitan area of Monterrey. These two sources of residual biomass are not properly managed, and it is at this point that the development of the present investigation is centered. Agro-industrial residual biomass analyzes such as DLS, FTIR, DR-X and SEM were performed to assess their commercial value as possible reinforcing agents.*

Key words: Biomass, composite, recycling, valuation.

Introducción

En la actualidad se ha incrementado el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos mediante procesos de reciclaje tanto mecánicos, físicos, termo mecánicos o bien mediante técnicas termoquímicas para su transformación y así, de esta forma, valorar este tipo de residuos. Nuevo León es un estado cien por ciento industrial, que abarca una gama de industrias que van desde la alimenticia, farmacéutica, siderúrgica y metalúrgica hasta la industria juguera. El área metropolitana de Monterrey genera alrededor de 4500 toneladas diarias de basura, la cual es dirigida a las instalaciones de SIMEPRODE (Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos) de Nuevo León, donde son aprovechados para generar energía, sin embargo, existen residuos que se generan en mayor porcentaje en el área metropolitana de Monterrey, la cual incluye los municipios de Guadalupe, San Nicolás, Escobedo, Juárez, por citar algunos. Entre los residuos más generados se encuentran las botellas plásticas y otras fuentes de biomasa residual, las cuales no son gestionados adecuadamente, y es en este punto donde se centra el desarrollo de la presente investigación. La zona citrícola de Nuevo León está comprendida por los

municipios de Cadereyta de Jiménez, General Terán, Montemorelos, Hualahuises, Linares y Allende y su práctica económica yace en el procesamiento y obtención de los derivados de los cítricos, específicamente de la naranja (*Citrus sinensis*) en sus diversas variedades, Vargas López y Col, [2010]. Los residuos generados de la extracción del jugo de naranja, así como del concentrado de naranja, aceite esencial y del ácido ascórbico, son únicamente las cáscaras de naranja y el bagazo, las cuales son vendidas como forraje, o bien, no son procesadas, quedando expuestas a la intemperie causando contaminación atmosférica en el ambiente, Lajolo, [200].

La valoración de la biomasa residual es de suma importancia, debido a que finalmente son materiales de origen natural, los cuales pueden ser transformados en materias primas útiles para procesos específicos, en este caso se propone estudiar la biomasa agroindustrial tal como la cáscara de naranja como posible agente de refuerzo en la modificación de plásticos, específicamente de polipropileno (PP), así mismo, como aditivo en la generación de hidrogeles, su campo de aplicación puede ser diverso, para ello fue necesario caracterizarla.

Existe gran variedad de agentes de refuerzo utilizados para polipropileno (PP), La fibras celulósicas obtenidas de la cáscara de naranja son algunas de las fibras orgánicas más importantes, y su importancia se debe a que una vez que son incorporadas a la matriz polimérica, estas le confieren un alto grado de biodegradabilidad y resistencia mecánica, también su uso podría ser para la generación de hidrogeles, siendo usadas las fibras como aditivo, ya que estos materiales, los hidrogeles, en función de los materiales con los que son creados podrían ser capaces de retener metales pesados, proporcionándoles estructura física, resistencia al grado de hinchamiento, ya que son considerados como hidrorretenedores o superabsorbentes, sin embargo, esta investigación se centra en la caracterización netamente de la fibra de cáscara de naranja, para posible uso como agente de refuerzo.

Metodología

Materiales

Obtención de la biomasa residual agroindustrial, (fibra a partir de la cáscara de Naranja)

Las cáscaras de naranja fueron obtenidas de la Empresa Mexican Citrus, ubicada en el Municipio de Montemorelos, Nuevo León, así mismo, de la juguera Don Luis, ubicada en la Central de Abasto, municipio de Guadalupe, Nuevo León. Se trabajó con cáscaras de naranja de la variedad Mars, de la cual se eliminó el bagazo y únicamente se trabajó con el flavedo y el albedo de la naranja.

Obtención de la Fibra insoluble a partir de la cáscara de naranja.

La cáscara de naranja fue acondicionada previamente mediante un lavado y cortado en piezas de 2 cm por 2 cm, una vez que fueron cortadas se procede a la extracción mediante el equipo Soxhlet con la finalidad de extraer el aceite esencial de la biomasa residual utilizando alcohol isopropílico como solvente de la marca Fermont. Posteriormente se reutiliza la biomasa previa lavado con agua destilada para eliminar los excesos del solvente y procede a realizar la hidrólisis ácida con ácido clorhídrico, (HCl), marca Fermont en concentraciones 1.5 N con la finalidad de eliminar las fracciones solubles de la biomasa. Una vez concluida esta etapa se procedió a realizar lavados a la materia prima con agua destilada hasta alcanzar un pH neutro, posteriormente se realizó un lavado con hipoclorito de sodio (NaClO) marca Fermont con una concentración de 1.5 N con la finalidad de blanquear la fibra insoluble. Posteriormente se procedió a lavar con agua destilada la materia prima hasta alcanzar un pH neutro. Seguido a esto, se llevó a cabo el proceso de secado durante aproximadamente 72 h. De acuerdo con lo observado en la Figura 1 se muestra la biomasa residual y su acondicionamiento previo a la hidrólisis ácida y básica.

Molienda y Tamizado.

Después del proceso de secado se procedió a minimizar la biomasa tratada químicamente mediante el uso de un molino para obtener el menor tamaño de partícula posible y facilitar el proceso de cribado. El tamiz o criba que se utilizó en esta etapa fue de la marca Tyler, certificado por la ASTM, de acero inoxidable de malla 200 con un tamaño de apertura de 0.45 micras, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Procesamiento de la biomasa residual para la obtención de fibra insoluble.

Métodos

Caracterización fisicoquímica de la fibra insoluble obtenida de la cáscara de naranja.

Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier, (FTIR).

El análisis de espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier se llevó a cabo en un equipo Nicolet iS10 marca Thermo Scientific con accesorio de muestreo universal ATR iTR, el análisis se llevó a cabo a 32 barridos, la muestra fue previamente secada a temperatura de 70 °C por un tiempo de 24 h. Este análisis se efectuó con la finalidad de corroborar la presencia de material insoluble, específicamente la presencia de lignina que es la parte no soluble de la cáscara de naranja.

Determinación del tamaño de partícula (DLS)

El estudio se llevó a cabo en un equipo marca Malvern modelo Mastersizer 2000, los parámetros de medición fueron los siguientes: índice de refracción de la fibra insoluble: 1.3, mediciones: tiempo de medición 10 s., Velocidad de alimentación: 25%, Presión para dispersión del aire: 1Bar, mediciones por alícuota: 3. El objetivo del análisis fue determinar la distribución del tamaño de partícula en el material, la fibra insoluble debe presentar como característica principal un tamaño específico para no promover la fractura en el PP una vez que sea integrado al plástico y caracterizado mecánicamente, lo cual no es abordado en este documento.

Microscopia Electrónica de Barrido, (SEM).

El análisis se llevó a cabo con la finalidad de observar los cambios morfológicos provocados en la superficie de la fibra insoluble debido a los tratamientos químicos a los que fue expuesta. Se utilizó un microscopio electrónico de barrido modelo JOEL, JSM- 5600LV.

Resultados y discusión.

En este trabajo de investigación se analizaron muestras de biomasa residual con la finalidad de caracterizar fisicoquímicamente para evaluar su composición y estudiar su posible uso como agente de refuerzo en el procesamiento y modificación del Polipropileno. Se realizaron pruebas en espectroscopia de infrarrojo por Transformada de Fourier. De acuerdo con lo observado en la Figura 2 se muestran los resultados del análisis de FTIR, en donde se indican los siguientes resultados.

En el espectro de infrarrojo de la Figura 2 se observa cómo los grupos -OH están presentes en la banda de los 3389.18 cm^{-1} , estos grupos funcionales son característicos de la celulosa presente en el material vegetal, así como de la humedad molecular presente en la muestra, de igual forma los grupos metilos -CH₃ y metilenos -CH₂ que corresponden a los grupos ubicados en la banda 2917 cm^{-1} y 2850 cm^{-1} característicos de la cadena carbonada de los polisacáridos presentes, así mismo, de los muchos componentes de la cáscara, tales como D-limoneno, el cual es un terpeno. En la banda de absorción 1646 cm^{-1} se observa la banda característica del grupo carbonilo, propios de los grupos de los ácidos carboxílicos, específicamente, del ácido cítrico contenido en la composición de la cáscara de naranja, el cual es un ácido tricarbóxico -COOH, ubicados en la banda 1734 cm^{-1} .

Figura 2. Espectro de infrarrojo de las cáscaras de naranja antes del proceso de hidrolisis acida y básica

Así mismo, en la Figura 3 y de acuerdo a lo observado se pueden apreciar en el espectro de infrarrojo de la cáscara de naranja los cambios después del proceso de hidrólisis ácida para la obtención de fibra insoluble. Se eliminan en gran proporción grupos metilos $-CH_3$ y metilenos $-CH_2$ de la cadena principal, estos grupos metilos y metilenos en banda ubicada en 2920 cm^{-1} , así mismo se observa la banda del grupo de los $-OH$ característicos de los polisacáridos presentes como lignina, ya que la fibra es insoluble, rica y abundante en lignina. En la banda de los 1008 cm^{-1} se observa una nueva banda de absorción característica de los grupos OH cíclicos ubicados en el rango en el espectro de $1060\text{ cm}^{-1} - 1015\text{ cm}^{-1}$ que son característicos de la Lignina.

Figura 3. Espectro de infrarrojo de las cáscaras de naranja después del proceso de hidrolisis acida y básica.

Los resultados por FTIR para la muestra de fibra insoluble después del proceso de secado y cribado muestran que la lignina, en particular, es un polímero natural, amorfo y tridimensional, con una estructura compleja, que cambia según la fuente de la biomasa y los procesos de extracción utilizados. Es el único componente de la biomasa constituido por unidades orgánicas aromáticas, lo que lo dota de una rigidez alta. La estructura de la Lignina es representada principalmente por los grupos alcohol, metoxi, y fenol. Los anillos aromáticos forman grupos guaiacil y siringil y p-hidroxifenil. Estos resultados coinciden con el trabajo reportado por Betancourt y Col. [2009]. La lignina comienza a degradarse a 280°C, este resultado coincide con el trabajo de investigación reportado por Mohan y Col. [2006], el rango de degradación de la lignina va desde los 280 °C hasta los 500 °C. Los picos observados en el espectro de infrarrojo en la región comprendida alrededor de 1580 cm⁻¹ a 1600 cm⁻¹ corresponden a los precursores aromáticos de la lignina con núcleo bencénico, además las bandas observadas en 1000 cm⁻¹ corresponden a fenoles y las bandas ubicadas en 1700 cm⁻¹ corresponden a las sustituciones de los aromáticos. En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis de Distribución de tamaño de partícula, DLS, en esta se obtuvo como resultado que la distribución de tamaño de partícula es alrededor de 29.522 micras, y este tamaño es adecuado para poder utilizarlas como agente reforzante en la modificación de polipropileno, como aditivo en la formación de hidrogeles para retención de metales pesados.

Tabla 1. Análisis de distribución de tamaño de partícula.

Muestra	Tamaño de Partícula Promedio [micras]	d(0.1) [micras]	d(0.5) [micras]	d(0.9) [micras]
16/2492-001 Fibra Insoluble	29.522	6.691	25.513	58.593

El tamaño y forma del refuerzo es indicativo de que algunas formas y tamaños pueden favorecer la manipulación, carga, tratamiento y orientación de empaquetado o adherencia a la matriz. Es probable que las partículas se distribuyan al azar, al contrario que las fibras largas, estos datos coinciden de acuerdo a lo reportado por Masuelli, [2013]. De acuerdo a lo observado en la Figura 4, los resultados obtenidos de la morfología de la fibra insoluble, así como también, su comportamiento estructural mediante análisis de Difracción de rayos, X, coinciden en gran medida con lo reportado por Garside y col. [2003]. En los resultados obtenidos mediante Microscopia electrónica de barrido se observan fibras cortas conglomeradas y se concluye que una vez que esta fibra es obtenida, puede llegar a ser un refuerzo con características importantes, es decir que puede proporcionar características mecánicas interesantes por la morfología presentada, las propiedades reales de cada refuerzo varían según su composición y tipo de biomasa de las cuales fueron obtenidas, su forma, su composición, el tamaño y el número de defectos son algunas de las características a evaluar en este tipo de aditivos.

Figura 4. Análisis mediante Microscopia electrónica de barrido, (SEM)

Por tanto, también fue importante realizar estudios de DR-X, de acuerdo a lo observado en la Figura 5 con la finalidad de identificar su composición y es de suma importancia observar que la fibra insoluble presenta fases amorfas y cristalinas, lo que le confiere propiedades estructurales interesantes que promueven en cierta instancia su capacidad para soportar esfuerzos considerables.

Figura 5. Análisis por DR-X de la fibra insoluble obtenida a partir de la cáscara de naranja.

Conclusiones

Se demostró mediante los análisis de FTIR que el tratamiento químico ácido y alcalino modifican la estructura de la biomasa residual a partir de la cáscara de naranja al mostrar cambios considerables en los espectros de infrarrojo, antes y después de la hidrólisis ácida y básica, encontrando solo la fracción insoluble de la cáscara de naranja. Es de suma importancia identificar los grupos característicos de la lignina, sobre todo aquellos considerados fenólicos que dan lugar a la presencia de los grupos siringilo y guaiacilo propios de las ceras en el flavedo de la naranja. Esto, indicativo que el proceso de extracción Soxhlet no fue suficiente para extraer estas ceras presentes en el pericarpio de la naranja. Sus propiedades pueden ser de gran utilidad en la valoración de este material proveniente de la biomasa agroindustrial residual. Y puede ser considerada como un agente de refuerzo en la modificación de plástico, específicamente de Polipropileno post-consumo. Mediante la técnica de DLS se determinó un tamaño de partícula que se correlaciona con los resultados obtenidos por la técnica de SEM, lo cual indica que la morfología de la fibra insoluble mostrada, detalla que su morfología corresponde a fibras cortas, aunado al tamaño de partícula en promedio de 29.55 micras, promueve que hipotéticamente por su tamaño y su forma, la fibra insoluble podría ser un agente de refuerzo muy interesante al dispersarse en el medio continuo del PP, ya que por su tamaño y forma estaría en la matriz polimérica otorgando propiedades de resistencia a la deformación. La utilización de fibras obtenidas a partir de la cáscara de naranja repercute en el ahorro de materia prima obtenida a partir de recursos naturales fósiles, otorga un valor agregado a los residuos que no son gestionados de forma adecuada y que incrementan mediante su descomposición el calentamiento de la atmósfera.

Referencias

1. Abdullah, M.A. Rahmah, A., Man, Z., (2010), Physicochemical and sorption characteristics of Malaysian Ceiba Pentandra (L.), Gaertn.as natural oil sorbent, J Hazard Mater, 177, 683-691.
2. Garside, P. Wyeth, P., (2003)., Identification of cellulosic fibres by FTIR spectroscopy: Thread and single fibre analysis by attenuated total reflectance, Stud. Conserv 48 (4), 269-275.
3. Cayo Álvarez, (2009), Obtención de Fibra insoluble a partir de cáscara de naranja (*Citrus sinensis*), Universidad Peruana Unión.
4. Hori, K., Flavier, M.E., Kuga, S., Lam, T.B.T., Liyama, K., 2000, Excelente oil absorbentkapok (Ceiba Pentandra L. Gaertn., Fiber: Fiber structure, chemical characteristics, and application J. Wood Sci., 46, 40-404.
5. Lajolo M., Saura C., Witing P. y Wenzel M., (2001), Fibra dietética en Iberoamérica: Tecnología y Salud., Obtención, caracterización, efecto fisiológico y aplicación en alimentos.
6. León S.G. (2015), Obtención de reforzantes estructurales y estudio del tamaño de partícula para matrices poliméricas de polipropileno.
7. Likon, I., Likon, M.,(2010), Use of fibers produced from the sedes of Populus tree as absorbent and filtering material, method and installation for their production. Waste Manage 31 (6)., 1350-1356).
8. Masuelli, M.A. (2013), Fibers Reinforced Polymers: Technology Applied for concrete repair, Rijeka, Croatia: In Tech.